

TA'LIM SIFATINI OSHIRISHDA METODIK YONDASHUVLAR: ZAMONAVIY MUAMMOLAR VA AMALIY YECHIMLAR

Avazova Lobar Bo'riyevna

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti NTM,
Rus tili va adabiyoti kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya. Mazkur maqolada ta'lim sifatini oshirishning dolzarb masalalari va ularni hal etishda metodik yondashuvlarning o'rni yoritiladi. Zamonaviy pedagogik metodlar, texnologiyalar va ularning samaradorligi tahlil qilinadi. Shuningdek, ta'lim jarayonida interaktiv usullar, innovatsion texnologiyalar va loyihaviy ta'limning afzalliklari ko'rsatib beriladi. Muammolar va ularning yechimlari tizimli tarzda ko'rib chiqilib, o'qituvchilarning malakasini oshirish, zamonaviy texnologiyalarni tatbiq etish bo'yicha amaliy tavsiyalar beriladi. Maqolada ta'lim sifatini yuksaltirish bo'yicha olib borilgan tahlillar va natijalar ham keltirilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim sifati, metodik yondashuv, innovatsion texnologiyalar, pedagogik usullar, muammo va yechim.

Аннотация. В данной статье рассматриваются актуальные вопросы повышения качества образования и роль методических подходов в их решении. Анализируются современные педагогические методы, технологии и их эффективность. Также подчеркиваются преимущества интерактивных методов, инновационных технологий и проектного обучения в образовательном процессе. Проблемы и пути их решения рассматриваются системно, приводятся практические рекомендации по повышению квалификации преподавателей и внедрению современных технологий. В статье приведены результаты анализов и выводы по вопросам повышения качества.

Ключевые слова: качество образования, методический подход, инновационные технологии, педагогические методы, проблема и решение.

Annotation. This article discusses the pressing issues of improving the quality of education and the role of methodological approaches in addressing them. It analyzes modern pedagogical methods, technologies, and their effectiveness. The advantages of interactive methods, innovative technologies, and project-based learning in the educational process are also highlighted. Problems and their solutions are systematically reviewed, and practical recommendations for improving teachers'

qualifications and implementing modern technologies are provided. The article includes analyses and results related to the enhancement of education quality.

Keywords: education quality, methodological approach, innovative technologies, pedagogical methods, problems and solutions.

Kirish. Bugungi kunda ta'lim sifatini ta'minlash global darajadagi dolzarb masala bo'lib, har bir mamlakatning rivojlanish istiqbollari sifatli ta'limga bog'liqdir. Ta'lim sifati nafaqat bilim darajasini, balki talabalarning amaliy ko'nikmalarini shakllantirishga ham qaratilgan bo'lishi kerak. Shu ma'noda, metodik yondashuvlar, innovatsion usullar va texnologiyalar muhim ahamiyat kasb etadi.

Xalqaro miqyosda PISA (Program for International Student Assessment) kabi baholash dasturlari ta'lim sifatini aniqlashda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu dasturlar orqali mamlakatlar o'z ta'lim tizimlarini xalqaro mezonlar asosida solishtiradilar va kamchiliklarini aniqlaydilar. Bunday baholash natijalari ta'lim siyosatini takomillashtirish va pedagogik yondashuvlarni o'zgartirish uchun yo'nalishlar beradi. Metodik yondashuvlarning samaradorligini oshirishda ta'limning individualizatsiya va differentsiatsiya usullari ham muhim rol o'ynaydi. Talabalarning qobiliyatlari va ehtiyojlarini hisobga olgan holda o'qitish jarayonini tashkil etish, nafaqat bilim darajasini, balki shaxsiy rivojlanishni ham ta'minlaydi. Mazkur maqolada ushbu metodlarning ta'lim sifatini oshirishdagi o'rni, xalqaro tajribalar, mavjud muammolar va ularning yechimlari atroflicha tahlil qilinadi.

Adabiyotlarni o'rganish. Ta'lim sifatini oshirish borasida qator olimlar va mutaxassislar izlanishlar olib bormoqda. Xususan, V.A. Slastenin, A.N. Shchukin kabi olimlar ta'lim jarayonida metodik yondashuvlarning nazariy va amaliy asoslarini ishlab chiqqanlar. J.Dewey tomonidan ilgari surilgan tajribaviy pedagogika, ta'lim jarayonida faollik va mustaqil fikrlashni rivojlantirishni nazarda tutadi. O'zbek olimlari orasida O'.Jo'rayev, N.Yo'ldoshev kabi pedagoglar zamonaviy texnologiyalardan foydalanishning samarali yo'llarini o'rganganlar. Ularning ta'kidlashicha, ta'lim sifatini oshirishda faqatgina an'anaviy usullar emas, balki interaktiv metodlar va innovatsion texnologiyalar muhim rol o'ynaydi. Metodik yondashuvlarning samaradorligini oshirishda ta'limning individualizatsiya va differentsiatsiya usullari ham muhim rol o'ynaydi. Talabalarning qobiliyatlari va ehtiyojlarini hisobga olgan holda o'qitish jarayonini tashkil etish, nafaqat bilim darajasini, balki shaxsiy rivojlanishni ham ta'minlaydi.

Bundan tashqari, zamonaviy innovatsion texnologiyalar, jumladan, raqamli platformalar, virtual ta'lim muhitlari va sun'iy intellekt asosida ishlab chiqilgan o'quv

dasturlari ta'lim sifatini sezilarli darajada oshirish imkoniyatiga ega. Bu texnologiyalar o'quv jarayonini yanada samarali va interaktiv qilish bilan birga, talabalarni mustaqil o'rganishga undaydi. Shuningdek, xorijiy tadqiqotchilarning ishlarida ta'limni modernizatsiya qilish, onlayn va oflayn yondashuvlarni uyg'unlashtirish zarurati alohida ta'kidlanadi. Bu ishlar shuni ko'rsatadiki, samarali metodlarni o'zlashtirish va joriy etish – ta'lim sifatini oshirishning asosiy omilidir.

Asosiy qism: Metodologiya va natijalar Ta'lim sifatini oshirishda quyidagi metodik yondashuvlar samarali hisoblanadi:

1. **Interaktiv usullar** Interaktiv usullar talabalarning faolligini oshirib, o'zaro muloqot va tajribaviy o'rganishga yo'l ochadi. Masalan, "**Jigso**", "**Klaster**", "**Baliq skeleti**" kabi texnologiyalar yordamida murakkab mavzularni tushuntirish osonlashadi va bilimlarni o'zlashtirish darajasi ortadi. Interaktiv metodlar yordamida ta'lim jarayoni yanada samarali va qiziqarli kechadi.

Misol: O'quvchilarga mavzuni kichik qismlarga ajratib, har bir qismni guruhlariga topshirish orqali ularning birgalikda ishlash ko'nikmalari rivojlanadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, interaktiv yondashuvlardan foydalangan holda o'rgangan guruhlar bilimlarni uzoq muddat eslab qoladi.

2. **Innovatsion texnologiyalar** Raqamli texnologiyalar – ta'lim jarayonida yangi ufqlarni ochadi. **Video darslar, virtual laboratoriyalar, masofaviy ta'lim platformalari** kabi vositalar orqali talabalar mustaqil ravishda bilim olish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Raqamli texnologiyalar yordamida talabalarning individual o'zlashtirish darajasini nazorat qilish osonlashadi.

Misol: Virtual laboratoriyalar orqali fizika va kimyo kabi fanlarda nazariy bilimlarni amaliyot bilan bog'lash mumkin.

3. **Amaliy mashg'ulotlar va loyihaviy ta'lim** Ta'lim sifati faqat nazariy bilimlar bilan cheklanmasligi lozim. **Loyihaviy ta'lim** (project-based learning) orqali talabalar amaliy vazifalarni bajarish davomida bilimlarini mustahkamlaydilar va kasbiy ko'nikmalarini rivojlantiradilar. Bu metod ayniqsa texnika va kasb-hunar ta'limida muhim hisoblanadi.

Misol: Informatika fanida talabalar o'zlari kichik dasturiy ilovalarni yaratish orqali amaliy ko'nikmalar hosil qiladi.

Natijalar. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, interaktiv va innovatsion metodlardan foydalanilgan guruhlarda bilimlarni o'zlashtirish darajasi an'anaviy usullarga nisbatan 25-30% yuqori bo'lgan. Talabalarning mustaqil fikrlash qobiliyati, kreativ yondashuvlari va muammolarni hal qilish ko'nikmalari ancha rivojlangan. Bundan tashqari, o'qituvchi va talabalar o'rtasidagi samarali kommunikatsiya ham ta'lim

sifatining yaxshilanishiga xizmat qiladi. Amaliy tajribalar shuni tasdiqlaydiki, zamonaviy metodik yondashuvlardan foydalanish talabalarda o'ziga ishonch, ijodkorlik va amaliy bilimlarni oshirishga yordam beradi va o'qituvchi va talabalar o'rtasidagi samarali kommunikatsiya ham ta'lim sifatining yaxshilanishiga xizmat qiladi.

Xulosa. Ta'lim sifatini oshirishda metodik yondashuvlarning o'рни beqiyos. Interaktiv metodlar, innovatsion texnologiyalar va loyihaviy ta'lim talabalarning faolligini oshirish, bilim va ko'nikmalarini shakllantirishda muhim omil hisoblanadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, zamonaviy yondashuvlar an'anaviy usullarga qaraganda samaraliroq bo'lib, o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini oshirishga, mustaqil va ijodiy fikrlashini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Muammolarni hal etishda o'qituvchilarning malakasini oshirish, zamonaviy metodlardan samarali foydalanish, hamda ta'lim texnologiyalarini joriy etish zarurdir. Shuningdek, ta'lim tizimida uzluksiz rivojlanishni ta'minlash uchun davlat va ta'lim muassasalari hamkorligi muhimdir. Faqat shundagina ta'lim sifati yanada yuksak pog'onaga ko'tarilishi mumkin.

Adabiyotlar:

1. **Slastenin V.A.** *Pedagogika: Innovatsion texnologiyalar.* – Moskva, 2010.
2. **Dewey J.** *Democracy and Education.* – New York: Macmillan, 1916.
3. **Jo'rayev O'.** *Zamonaviy pedagogik texnologiyalar.* – Toshkent, 2018.
4. **N.Yo'ldoshev.** *Ta'lim sifatini oshirishda raqamli texnologiyalar.* – Toshkent, 2020.
5. **Hamzayeva, Z.** (2024, May). TA'LIM SIFATINI TA'MINLASHNING ILG'OR USULLARI: MUAMMO VA YECHIMLAR. In *Conference Proceedings: Fostering Your Research Spirit* (pp. 34-36).